

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durdona, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**KHURSANOV Yokubjon Erkin ugli**

Assistant

MAKHMUDOV Saydinjon Botirjon ugli

PhD

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich

DSc, professor

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA

For citation: Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar. Modern methods of treatment of non-tensioned hernioplasty for umbilical hernia // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 100-108

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731797>**ABSTRACT**

The results of treatment of 121 patients with strangulated hernia of the anterior abdominal wall, complicated by the development of intestinal obstruction, operated using traditional and tensionless repair methods are presented. Enteral intubation and intestinal decompression during surgery for strangulated hernias complicated by intestinal obstruction is one of the main measures to combat increased IAP and prevent intestinal failure syndrome in this pathology. The use of synthetic implants for strangulated hernias complicated by intestinal obstruction reduces the incidence of early local wound complications, including postoperative wound hematomas. In patients with complicated strangulated hernias, the use of tension-free hernioplasty helps reduce relapses from 33.3% to 2.8%.

Keywords. Limited hernia, tension-free hernioplasty

XURSANOV Yokubjon Erkin ug'li

Assistent

MAXMUDOV Saydinjon Botirjon ugli

PhD

KURBANIYAZOV Zafar Babajanovich

DSc, professor

Samarkand davlat tibbiyot universitet

**QISILGAN KINDIK CHURRALARIDA TARANGLASHMAGAN
GERNIOPLASTIKANING ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI****ANNOTATSIYA**

Qorin old devorining strangulyatsiyalangan churrasi bilan og'rigan, ichak tutilishi rivojlanishi bilan

murakkablashgan, an'anaviy va tarangliksiz tuzatish usullaridan foydalangan holda operatsiya qilingan 121 nafar bemorni davolash natijalari keltirilgan. Ichak tutilishi bilan asoratlangan strangulyatsiyalangan churralar bo'yicha jarrohlik paytida enteral intubatsiya va ichak dekompressiyasi IAPning kuchayishi bilan kurashish va ushbu patologiyada ichak etishmovchiligi sindromining oldini olishning asosiy choralaridan biridir. Ichak tutilishi bilan asoratlangan strangulyatsiyalangan churralar uchun sintetik implantlardan foydalanish yaraning erta mahalliy asoratlari, shu jumladan operatsiyadan keyingi yara gematomalari bilan kasallanish darajasini pasaytiradi. Murakkab strangulyatsiyalangan churrasi bo'lgan bemorlarda kuchlanishsiz hernioplastikadan foydalanish relapslarni 33,3% dan 2,8% gacha kamaytirishga yordam beradi.

Kalit suzlar. Qisilgan churra, taranglashmagan hernioplastika

ХУРСАНОВ Ёқубжон Эркин угли

Ассистент

МАХМУДОВ Сайидинжон Ботиржон угли

PhD

КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович

DSc, professor

Самаркандский государственный медицинский университет

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕНАТЯЖЕННОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ПУПОЧНЫЙ ГРЫЖЕ

АННОТАЦИЯ

Приведены результаты лечения 125 пациентов с ущемленными грыжами передней брюшной стенки, осложненными развитием кишечной непроходимости, оперированных с применением как традиционных, так и ненатяжных методов пластики. Энтеральная интубация и декомпрессия кишечника во время оперативного вмешательства при ущемленных грыжах, осложненных кишечной непроходимостью, является одной из основных мер борьбы с повышением ВБД и профилактики синдрома кишечной недостаточности при данной патологии. Использование синтетических имплантатов при ущемленных грыжах, осложненных кишечной непроходимостью снижает частоту ранних местных раневых осложнений, в том числе и гематом послеоперационной раны. Применение ненатяжной герниопластики у пациентов с осложненными ущемленными грыжами способствует снижению рецидивов с 33,3% до 2,8%.

Ключевые слова. Ущемленная грыжа, ненатяжная герниопластика.

Dolzarbligi. Erishilgan yutuqlarga qaramay, qorin devori churrasi bo'lgan bemorlarni jarrohlik davolash natijalarini qoniqarli deb bo'lmaydi (3). Operatsiyadan keyingi asoratlar 50% ga (6.7), o'lim darajasi 2-4% ni tashkil qiladi, bu qisilgan ichak tutilishining rivojlanishi bilan ichak qovuzloqlar bo'lishining yuqori chastotasi (70% dan ortiq) bilan bog'liq bo'lib, shuningdek, sezilarli ulushda, qariyb 40% (2,4) ni tashkil etgan kekxa va qari yoshdagi bemorlarda uchraydi. Qoniqarsiz davolash natijalarining asosiy sabablari plastik jarrohlik usulini noto'g'ri tanlash, qorin devori to'qimalarida sezilarli taranglashish, qorin bo'shlig'i hajmining kamayishi va operatsiya qilingan bemorlarning 0,8-12 foizida qorin bo'shlig'i-kompartiment sindromining rivojlanishi sanaladi (1.5.10).

Favqulodda jarrohlikda sintetik implantlardan foydalanish hali ham tanlov usuli emas va bu turdagi jarrohlik usuli yordamidan foydalanish uchun yagona ko'rsatmalar hali ishlab chiqilmagan (3.8). Qisilgan churralarni tuzatishning protez usullarini keng qo'llashning yo'qligi infeksiyalangan yarada sintetik materiallardan foydalanganda operatsiyadan keyingi yara asoratlarini rivojlanish xavfi bilan izohlanadi (6.9.11).

Tadqiqot maqsadi. Qorin old devorining murakkab qisilgan churralari bilan og'rigan bemorlarni jarrohlik davolashda taranglashmagan gernioplastika yordamida davolash usullarini ishlab chiqish va joriy etish orqali yaxshilash.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqotni amalga oshirish uchun ish qorin old devorining qisilgan churrasi bo'lgan, ichak tutilishining rivojlanishi bilan asoratlangan, plastik jarrohlikning an'anaviy va taranglashmagan usullaridan foydalangan holda 2013-2022 yillarda RSHTYoIM Samarqand filialida statsionar davolanagan 125 nafar bemorni davolash natijalariga asoslandi.

Asosiy guruh taranglashmagan plastika qilingan asoratlangan churrasi bo'lgan 50 nafar bemordan iborat. Nazorat guruhiga an'anaviy plastik jarrohlik usullaridan foydalangan holda operatsiya qilingan, asoratlangan churrasi bo'lgan 75 nafar bemor kiritildi.

Son churrasi va churra xaltasining flegmonasi bo'lgan bemorlar tadqiqotga kiritilmagan. Ikkala guruhdagi 28 nafar (22,4%) bemorlarda katta va gigant ventral churralar mavjud edi.

Har ikkala tahlil qilingan guruhdagi operatsiya qilingan bemorlarning asosiy yosh toifalari kasallikning kechishi va natijasiga ta'sir ko'rsatadigan jiddiy kasalliklarga chalingan keksa va qari yoshdagi odamlardir. Shu bilan birga, qari yoshdagi bemorlarning 82 % da 2-3 ta hamroh kasalliklar aniqlangan.

Ikkala guruhda ham qisilgan paytidan boshlab kasalxonaga yotqizish vaqti 3 dan 144 soatgacha bo'lgan. O'rtacha vaqt mos ravishda $27,1 \pm 8,4$ soat va $22,6 \pm 6,8$ soatni tashkil etdi, bu tibbiy yordamga kech murojat qilishni ko'rsatdi.

Asosiy guruhda 21 nafar (42%) bemorda ingichka ichakning izolyatsiyalangan qisilishi, 18 tasida (36%) charvi bilan birgalikda ingichka ichakning qisilishi, 7 tasida (14%) ingichka ichakning yo'g'on ichak bilan qisilishi kuzatilgan. 4 nafarida (8%) chamber ichakning qisilishi bemorda qayd etilgan.

Nazorat guruhida, shuningdek, ko'p hollarda - 34 nafar (45,3%) bemorda ingichka ichakning qisilishi, 22 tasida (29,3%) ingichka ichak va charvining qisilishi, 12 tasida (16%) ingichka ichak va yo'g'on ichakning qisilishi, chamber ichakning qisilishi 7 tasida (9,4%) kuzatildi.

Asosiy guruhda 7 ta (14%) holatda hayotga yaroqsiz bo'lgan charvi va ingichka ichakni rezektsiya qilish, 5 (10%) holatda ingichka ichakning nekrotik maydonini rezektsiya qilish amalga oshirildi. Nazorat guruhida 9 (12%) bemorda nekrotik charvi va ingichka ichak rezektsiyasi, 10 nafar (13,3%) bemorda ingichka ichak rezektsiyasi, 3 (4%) bemorda chamber ichak rezektsiyasi amalga oshirildi.

Qisilgan churralarni davolashda sintetik implantni ishlatmasdan qilingan taranglashmagan gernioplastika, an'anaviy plastik usullardan foydalanilgan. Qisilgan chov churralarni davolashda Bassini , Postemski , Jirara-Spasokukotskiy usullari , qisilgan kindik churralari va Operatsiyadan keyingi ventral churralar uchun Meyo va Sapejko usullari qo'llanilgan. Katta ventral churralari bo'lgan 3 ta holatda yarani dekompressiv tikish amalga oshirildi. Operatsiyadan keyingi yarani drenajlash o'tkazilmadi.

Bemorlarning asosiy guruhida qisilgan churralarni jarrohlik yo'li bilan davolashda qorin old devorini plastik jarrohlikning turli xil " taranglashmagan " usullari qo'llanilgan, ular churralarni rejalashtirilgan jarrohlik davolashda qayta o'zlashtirilgan.

Shunday qilib, 12 nafar (24%) bemorda qisilgan chov churralarni davolashda chov kanalning orqa devoriga sintetik yoki biologik implant o'rnatish bilan Lixtenshteyn usuli qo'llanilgan. 27 ta (54%) bemorda qisilgan kindik va operatsiyadan keyingi qorin bo'shlig'i churrasi bo'yicha operatsiyalar paytida qorin old devorini rekonstruksiya qilish usuli qo'llanilgan bo'lib, bu churra darvozasi olib tashlangandan so'ng, qorin oq chizig'i va qorin bo'shlig'i mushaklari bilan solishtirishni o'z ichiga olgan.

Qorin old devori korreksiyasi operatsiyadan keyingi ventral churrasi bo'lgan 5 nafar (10%) bemorda amalga oshirildi (churra darvozasi o'lchami 10-15 sm dan ortiq (W 3- W 4), bu esa qorin bo'shlig'ining ma'lum diastazining shakllanishini, to'g'ri qorin mushaklari va qorin bo'shlig'i hajmining ortishi, nazarda tutadi. Operatsiyadan keyingi qorin bo'shlig'i churrasi bilan og'rigan 6 nafar (12%) bemorda qorin old devorining to'qimalari yetishmovchiligida qo'shimcha transplantat yordamida kombinirlangan gernioplastika o'tkazildi. 2 ta bemorda qorin old devorini rekonstruksiya qilish usuli aponevrozning oldingi varag'ini protezlash bilan, 1 ta bemorda orqa aponevroz varaqni protezlash bilan 3 nafar bemorda qorin old devorini orqa yoki old qismiga protezlash orqali davolash usullari qo'llanildi. Bunday operatsiyalar qisilgan va ichak tutilishi bartaraf etilgandan so'ng churra

tarkibining qorin bo'shlig'iga harakatlanishi qorin devori to'qimalarida sezilarli taranglashishi qorindagi bosim, nafas olish paytida qorin bosimi oshishi va apparat qarshiligining rivojlanishi bilan birga bo'lganda amalga oshirildi.

Ichak tutilishi bilan asoratlangan qisilgan churrasi bo'lgan 54 nafar (43,2%) bemorlarda antibiotiklarga sezuvchanligi aniqlash uchun churra suyuqligi florasining ekmasi o'tkazildi; eksudatning tabiati shaffofligi jihatidan shaffof rangsizdan, gemorragik xira ranggacha. 45 ta (36%) holatda churra suyuqligi ekmasi steril bo'lib chiqdi; 9 ta (7,2%) holatda, churra qopchasida ingichka ichak qovuzloqi qisilganda, ekma paytida E. Coli ning ko'payishi qayd etilgan bo'lib, uning ishemiyasi, nekrozi va ichak qisilishida E. Coli ning churra xaltasiga chiqishi paytida qisilgan ichak devorining o'tkazuvchanligi oshishi natijasida yuzaga keladi.

Ichak tutilishi bilan asoratlangan qorin old devorining qisilgan churrasi bo'lgan 94 nafar (75%) bemorda kasalxonaga yotqizilgandan so'ng rentgen tekshiruvi o'tkazildi. Qorin bo'shlig'ini o'rganish natijalarini tahlil qilganda, ichak yetishmovchiligi sindromi rivojlanishi bilan asoratlangan qisilgan churralarning eng keng tarqalgan rentgenologik belgilari ko'p gorizontalar darajalarning shakllanishi ingichka ichakning kengaygan qovuzloqlarida suyuqlik - 53% bilan past ingichka ichak tutilishining belgilari ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar shuni tasdiqlaydiki, rentgen tekshiruvi usuli ichak tutilishi belgilarini aniqlash uchun turli joylarda qisilgan churralarni tashxislashda yetakchi o'rinni egallaydi.

Ultratovush tekshiruvi asosiy guruhdagi 47 nafar (94%) va nazorat guruhidagi 31 nafar (86%) bemorlarda ichak tutilishi bilan asoratlangan qisilgan churra tashxisini tasdiqlashga imkon berdi, bu esa shoshilinch jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bo'ldi. Ultratovush tekshiruvi qorin old devorining churralarini, churra qopining tarkibini aniq tashxislash va qisilish mavjudligini baholash imkonini berdi. Zamonaviy texnologiyalar churra darvozasi maydonini, shuningdek, churra qopchasi shakli, topografiyasi va hajmini aniqlashtirishga imkon berdi.

Jarrohlik aralashuvining davomiyligini tahlil qilganda, qorin old devorining plastik jarrohlik amaliyotiga sarflangan vaqt churraning joylashishiga, churra nuqsonining o'lchamiga va tanlangan gernioplastika hajmiga bog'liq. "Taranglashgan gernioplastika" yordamida operatsiya qilingan bemorlarda chov churra bo'yicha jarrohlik aralashuvining o'rtacha vaqti $85,4 \pm 17,3$ daqiqa, Lixtenshteyn usuli bo'yicha plastik jarrohlik bilan - $94,2 \pm 10,4$ daqiqa. Kindik churralari qisilganda, Meyo va Sapejko bo'yicha mahalliy to'qimalar bilan davolashning o'rtacha vaqti $124,4 \pm 17,8$ daqiqa, qorin old devorini rekonstruksiya qilish yo'li bilan sintetik implant qo'llash bilan - $126,3 \pm 24,0$ daqiqa. Operatsiyadan keyingi ventral churralar, ayniqsa katta va gigantlar hajmli churralar uchun operatsiya davomiyligi oshdi, chunki yanada murakkab gernioplastika usullari talab qilindi. Shunday qilib, ushbu guruhda "taranglashgan" usullaridan foydalangan holda jarrohlik aralashuvining o'rtacha vaqti $137,7 \pm 14,0$ daqiqani, "taranglashmagan" gernioplastika uchun o'rtacha vaqt - $179,1 \pm 28,8$ daqiqani tashkil etdi.

Qorin old devorini rekonstruksiya qilish doirasida operatsiyadan keyingi ventral churralar uchun jarrohlik aralashuvning o'rtacha davomiyligi 172 ± 43 daqiqa, qorin old devorini korreksiya qilish doirasida $186 \pm 40,2$ daqiqa. Kombinatsiyalangan gernioplastika usullaridan foydalangan holda gigant operatsiyadan keyingi ventral churralar bo'lsa, operatsiya vaqti o'rtacha 20 daqiqaga ko'paydi (o'rtacha vaqt $202,1 \pm 49,3$ daqiqa edi), bu qorin old devorini qo'shimcha protezlash zarurati bilan bog'liq.

30 nafar bemorda qorin bo'shlig'i bosimi darajasining dinamikasini o'rganish o'tkazildi. Asosiy guruhda (taranglashmagan gernioplastika) tadqiqoti 16 nafar bemorda, nazorat guruhida (taranglashgan gernioplastika) 14 nafar bemorda o'tkazildi. Barcha tekshirilgan bemorlarda dastlabki qorin bo'shlig'i gipertenziyasi bo'lgan, 30 nafar bemorning 26 tasida (86,7%) II va III darajali qorin ichi bo'shligi churralari kuzatilgan. Bemorlarning asosiy guruhida boshlang'ich qorin ichi bosimi darajasining o'rtacha qiymati $18,8 \pm 1,8$ mm. Sim.ust.ga teng, nazorat guruhida o'rtacha qiymat sezilarli darajada yuqori emas edi va $19,3 \pm 1,6$ mm. Sim.ust ni tashkil etdi.

Oshqozon-ichak traktining dekompressiyasi va asosiy guruhdagi bemorlarda "taranglashmagan" plastikadan foydalanish natijasida jarrohlik aralashuv oxirida qorin ichi bo'shlig'i bosimining pasayishi tendentsiyasi aniq. O'rtacha qorin ichi bosimi qiymatlari ($14,5 \pm 1,3$ mm. Sim.ust

) nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada past edi ($17,1 \pm 1,3$ mm. Sim.ust). Jarrohlikdan keyingi davrda qorin ichi bosimining ko'tarilish tendentsiyasi ikkala guruhlarda ham operatsiyadan keyingi 3 kungacha saqlanib qoldi. Operatsiyadan keyingi 1-kuni o'rtacha QIB qiymati asosiy guruhda $15,6 \pm 1,5$ mm. Sim.ust, nazorat guruhida - $17,8 \pm 1,1$ mm. Sim.ust. 2-kuni asosiy guruhda - $15,9 \pm 0,8$ mm. Sim.ust, nazorat guruhida - $18,3 \pm 0,7$ mm. Sim.ust. Asosiy guruhda 3-kuni o'rtacha QIB qiymati $16,2 \pm 0,7$ mm. Sim.ust, nazorat guruhida - $18,9 \pm 0,7$ mm. Sim.ust. 4-kunida asosiy guruhda QIB darajasining $13,3 \pm 0,8$ mm. Sim.ust, nazorat guruhida $16,9 \pm 0,7$ mm. Sim.ust pasayishi kuzatildi.

QIB parametrlari va nazoenterik trubka tomonidan chiqarilgan suyuqlik hajmi o'rtasidagi korrelyatsiya QIBning dastlabki qiymati va operatsiya vaqtida ajratilgan ichak tarkibining hajmi uchun ijobiy bo'lib chiqdi. Operatsiyadan keyingi davrning 3-kunida QIB va ichakdan oqindi miqdori o'rtasida sezilarli va ijobiy korrelyatsiya qayd etildi.

4 kun davomida kuzatilganda, ko'rsatkichlarda sezilarli farqlar bilan QIBning 3 kungacha o'sishi qayd etildi. QIBning taqdim etilgan dinamikasi bilan bir vaqtda, operatsiya vaqtida ajratilgan suyuqlikning boshlang'ich hajmi bilan sezilarli farq yo'qolishi bilan NEZdagi ichak suyuqligi oqishi hajmi 3-kunda ko'payadi. Ichak tarkibini bo'shatishni ta'minlash orqali NEP QIB darajasini pasaytirishga yordam beradi. Shunday qilib, operatsiyadan keyingi davrning faqat 4-kunigacha oshqozon-ichak traktining so'rilish funksiyasi tiklanadi, bu operatsiyadan keyingi ichak parezining klinik yechimi, QIB darajasining ko'rsatkichlari va zond orqali ichakdan chiqqan oqindi miqdori bilan tasdiqlanadi. Operatsiyadan keyingi dastlabki bosqichlarda qorin bo'shlig'ining rentgenologik tekshiruv enteral zondning holatini baholash, ingichka va yo'g'on ichakdagi gazlar nisbati va operatsiyadan keyingi ichak parezlari dinamikasini aniqlash imkonini berdi. Nazoenterik naychani olib tashlash operatsiyadan keyingi davrning 4-5 kunida barqaror ichak motorikasini va o'z-o'zidan ichak harakatini tiklashdan so'ng amalga oshirildi.

Natijalar va uning muhokamasi. Qorin bo'shlig'i asoratlari orasida nazorat guruhidagi 9 nafar bemor (12%) va asosiy guruhdagi 3 nafar (6%) bemorda operatsiyadan keyingi ichak parezi mavjud bo'lib, u uzoqroq (6-7 kungacha) nazoenteral intubatsiyani talab qildi. Shunga asoslanib, biz " taranglashmagan " gernioplastika, "taranglashgan" gernioplastikaga qaraganda qorin bo'shlig'ida asoratlarni rivojlanish xavfi pastroq degan xulosaga kelishimiz mumkin .

Operatsiyadan keyingi umumiy asoratlar nazorat guruhidagi 15 nafar (20%) va asosiy guruhdagi 8 nafar (16%) bemorda qayd etilgan. Bemorlarning barcha guruhlarida umumiy asoratlarning rivojlanishi yoshga va birga keladigan surunkali kasalliklarning mavjudligiga bog'liq. Shu bilan birga, nazorat guruhida (8%) ustun bo'lgan bronxopulmonar tizimning asoratlari qorin ichi bo'shligi bosimining oshishi tufayli bemorlarning mexanik ventilyatsiyada uzoq vaqt qolishi bilan bog'liq bo'lib, bu nafas yetishmovchiligi rivojlanishiga olib keldi.

Operatsiyadan keyingi yara asoratlarning umumiy chastotasi 22,4% (28 bemor). Mahalliy to'qimalarni plastik jarrohlik qo'llagan nazorat guruhida 20 (16%) bemorda yara asoratlari qayd etilgan, ulardan 9 nafar (7,2%) bemorda operatsiyadan keyingi yaraning yiringlashi va ikkilamchi niyat bilan davolanishi qayd etilgan. 5 nafar (4%) holatda yumshoq to'qimalarning ultratovush tekshiruv yiringli taranglashish tashxisini qo'ydi, bu esa qo'shimcha punksiya va aspiratsiyani talab qildi. 2 ta (1,6%) holatda marginal teri nekrozi, 1 ta (0,8%) holatda operatsiyadan keyingi yaraning infiltratsiyasi qayd etilgan. 2 nafar (1,6%) bemorda operatsiyadan keyingi erta davrda eventratsiya holatlarida kuzatildi .

“Taranglashmagan” usullarini qo'llagan asosiy guruhda mahalliy asoratlar 8 nafar (6,4%) bemorda qayd etilgan, asoratlar orasida yiring eng ko'p shakllangan - 4 (3,2%). Operatsiyadan keyingi yara sohasida infiltratsiya 2 ta (1,6%) bemorda kuzatilgan. Teri osti yog' to'qimalarining yiringlashi 2 ta (1,6%) bemorlarda ichak bo'limi rezektsiyasidan keyin sodir bo'lgan.

“Taranglashmagan” plastikadan foydalanganda, 24 ta (48%) holatda qorin old devorining yumshoq to'qimalarini ultratovush tekshiruv bilan 0,1 sm dan 1,5 sm gacha bo'lgan klinik jihatdan ahamiyatsiz suyuqlik to'planishi tashxisi qo'yilgan. Uning regressiyasi bemorning kasalxonadan chiqishi bilan qayd etilgan. Bu rejalashtirilgan jarrohlikda bo'lgani kabi, qorin old devori to'qimalarining limfo-venoz drenajining buzilishi bilan keng mobilizatsiyasi va to'qimalarning begona jismga reaksiyasining o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi.

3 (6%) holatda tashxis qo'yilgan suyuqlik to'planishi keyingi punksiya va ultratovush tekshiruv ostida aspiratsiyani talab qildi. 2 (4%) bemorda teri osti yog ' to'qimalarining yiringlashi va 1 (2%) holatda operatsiyadan keyingi yaraning infiltratsiyasi qayd etilgan. Sintetik implantni rad etish va uni keyinchalik olib tashlash hech qanday holatda talab qilinmadi.

Operatsiyadan keyingi davrda qorin bo'shlig'i churrasining kombinatsiyalangan gernioplastikasi bo'lgan bemorlarda 1 (2%) holatda infeksiya bo'lganda yumshoq to'qimalarning yiringlashishi kuzatildi, implantni olib tashlash talab qilinmadi, bu ham uning xususiyatini tasdiqlaydi.

Operatsiyadan keyingi davrda qorin old devorining qisilgan churralari bo'lgan bemorlarda shuni ko'rsatdiki, qorin old devori "taranglashmagan" gernioplastika qo'llanilganda asoratlar ko'payishi kuzatilmadi. Qo'shimcha protezlari bo'lgan bemorlarda qorin old devori protezlanishida operatsiyadan keyingi holatlarda transplantatsiya immuniteti bilan bog'liq o'ziga xos reaksiyalar aniqlanmagan.

Ichak tutilishi bilan asoratlangan chov churra bo'lgan bemorlarda yiringli asoratlarda eng ko'p uchraydigan patogenlar Enerobacteriaceae guruhining gram-manfiy mikroorganizmlari: E. coli, Klebsiella, Proteus va ushbu guruhning boshqa patogenlari, shuningdek fermentativ bo'lmagan gramm-manfiy bakteriyalar, shu jumladan Pseudomonas aeruginosa vakillari va turli xil xamirturushga o'xshash zamburug'lar kiradi.

Qorin bo'shlig'ida turli xil mikrobial assotsiatsiyalar izolyatsiyasi bilan aralashgan infeksiyalar uchun assotsiatsiyalangan sezuvchanlik uchun tanlangan antibiotiklar anaerob infeksiyaga qarshi faol dorilar bilan birgalikda qo'llanilgan (metronidazol, klindamitsin, linkomitsin). Bemorlarning 92 foizida davolanishdan keyin patogen bakteriyalarni yo'q qilish kuzatildi.

Nazorat guruhida ichak tutilishi bilan asoratlangan qisilgan chov churra bo'yicha jarrohlik aralashuvlardan so'ng bemorlarning kasalxonada bo'lish muddati o'rtacha $16,5 \pm 6,9$ yotoq kunini, qisilgan kindik churra bilan $19,8 \pm 5,2$ yotoq kunini, operatsiyadan keyingi qorin bo'shlig'i churralari esa $21,8 \pm 2,8$ yotoq kuni tashkil etdi.

Qisilgan chov churra bo'lgan asosiy guruh bemorlarini kasalxonada yotqizish davomiyligi $15,4 \pm 2,8$ yotoq kunini, qisilgan kindik churra uchun $17,4 \pm 5,4$ yotoq kunini, operatsiyadan keyingi ventral churra uchun $21,7 \pm 6,5$ yotoq kunini tashkil etdi.

Ichak tutilishi bilan asoratlangan qisilgan churralarda "taranglashmagan" gernioplastikaning usullaridan foydalanish bemorlarning kasalxonada qolish muddatini oshirmaydi.

Ichak tutilishi bilan asoratlangan qorin old devorining qisilgan churra bo'lgan, operatsiya qilingan bemorlarning umumiy o'lim darajasi 3,2% (4 bemor). Nazorat guruhida operatsiyadan keyingi o'lim 4% (3 bemor), asosiy guruhda 2% (1 bemor) ni tashkil etdi. To'rtta o'limning barchasi keksa yoshdagi bemorlarda sodir bo'lgan va jarohatlarning davomiyligi 24 soatdan ortiq.

Asosiy guruhda operatsiyadan keyingi 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan davrda biz 50 nafar bemorning 36 (72%) ni tekshirdik. Nazorat guruhida 75 nafar bemordan 42 nafari (56%) tekshirildi. Uzoq muddatda jami 125 nafar bemordan 78 nafari (62,4%) bemor chiqadi.

"Taranglashmagan" operatsiya qilingan bemorlar orasida gernioplastika bir yil o'tgach, tekshiruv vaqtida 1 nafar bemorda operatsiyadan keyingi qorin bo'shlig'i churrasining takrorlanishi aniqlandi. Tekshirilgan bemorlarda absesslar yoki oqmalari kuzatilmadi.

An'anaviy plastik jarrohlik usullari bilan operatsiya qilingan bemorlarning nazorat guruhida 14 ta (33,3%) qaytalanishlar aniqlandi: 2 bemorda chov churra (III B va IV tip), 4 bemorda kindik churra (>4 sm), operatsiyadan keyingi katta va gigant o'lchamdagi ventral churralari bo'lgan 8 bemorda churra darvozasining maydoni 10 sm dan ortiq (W 3- W 4).

Olingan ma'lumotlarga asoslanib, biz qaytalanishlarning asosiy foizini (19%) operatsiyadan keyingi qorin bo'shlig'i churra uchun mahalliy to'qimalarni tiklash bilan operatsiya qilingan bemorlarda sodir bo'lishini aniqladik, churra darvozasi o'lchami W 3- W 4 bo'lib, operatsiyadan keyingi birinchi yil o'zini namoyon qiladi. "Taranglashmagan" gernioplastika tamoyilini qo'llash qaytalanishni 33,3% dan 2,8% gacha kamaytiradi. Olingan natijalar qisilgan churralar uchun taranglashmagan gernioplastika usullarni tanlov usuli sifatida tavsiya qilish imkonini beradi. Mahalliy to'qimalar bilan plastik jarrohlik I turdagi chov churra va kichik kindik churralari uchun

churra darvozasi o'lchami 2 sm dan kam bo'lgan operatsiyalar uchun maqbuldir.

Mavjud barcha ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, ichak tutilishi bilan asoratlangan qisilgan qorin devori churralarini davolashning taranglashmagan gernioplastika usullari jarrohlik aralashuvlarning bevosita natijalarini yaxshilaydi va uzoq muddatli davolanish natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu bizga zamonaviy sintetik implantlardan foydalangan holda gernioplastikaning taranglashmagan usullarini ichak tutilishi bilan asoratlangan qisilgan qorin devori churralarini jarrohlik davolash uchun tanlash usuli sifatida ko'rib chiqish va ularni keng qo'llash uchun tavsiya qilish imkonini beradi.

Xulosalar.

1. Asoratlangan qisilgan churrada: a) chov - tanlash operatsiyasi Lixtenshteyn usulida plastik jarrohlik; b) kindik va operatsiyadan keyingi ventral churralar W 1- W 2 - qorin old devorini qayta tiklash; c) operatsiyadan keyingi ventral churralar W 3- W 4 - qorin old devorini tuzatish.

2. Ichak tutilishi bilan asoratlangan qisilgan churralar bo'yicha operatsiya vaqtida enteral intubatsiya va ichak dekompressiyasi QIBning kuchayishi bilan kurashish va ushbu patologiyada ichak yetishmovchiligi sindromini oldini olishning asosiy choralaridan biridir.

3. Ichak tutilishi bilan asoratlangan qisilgan churralar uchun sintetik implantlardan foydalanish yaraning erta mahalliy asoratlari, shu jumladan operatsiyadan keyingi yara gematomalari bilan kasallanish darajasini pasaytiradi. Taranglashmagan gernioplastikani qo'llash murakkab qisilgan churrasi bo'lgan bemorlarda gernioplastika residivlarini 33,3% dan 2,8% gacha kamaytirishga yordam beradi.

IQTIBOSLAR | ЧОККИ | REFERENCES:

1. Abdurakhmanov D. S., Rakhmanov Q. E., Davlatov S. S. Criteria for choosing surgical treatment of patients with ventral hernias and obesity // *Electronic innovation bulletin*. – 2021. – №. 7. – С. 57-67. (in Eng).
2. Abduraxmanov D. S. et al. Tensioned hernioplasty and abdominoplasty in patients with morbid obesity // *Bulletin of Science and Education*. – 2021. – №. 3-2 (106). – С. 88-98. (in Russ).
3. Akhmedov B. A. et al. Advanced long-tension hernioalloplasty method for inguinal hernia // *Volgamedscience*. – 2021. – С. 335-336. (in Russ).
4. Mardonov B. A., Sherbekov U. A., Vohidov J. J. Modern approaches to the treatment of patients with ventral hernias and simultaneous pathologies // *Clinical and experimental pathology*. – 2018. – Т. 17. – No. 3. (in Russ).
5. Abdurakhmanov D., Rakhmanov K., Davlatov S. Tactical and technical aspects of surgical interventions for abdominal hernias and combined abdominal pathology // *Journal of hepato-gastroenterological studies*. – 2021. – Т. 2. – No. 3. – pp. 11-16. (in Russ).
6. Abdurakhmanov D., Usarov Sh., Rakhmanov K. Criteria for choosing surgical treatment of patients with ventral hernias and obesity // *Journal of hepato-gastroenterological studies*. – 2021. – Т. 2. – No. 3. – pp. 17-22. (in Russ).
7. Babazhanov A. S. et al. Criteria for choosing hernioallo- and abdominoplasty based on the results of hernioabdominometry // *Journal of biomedicine and practice*. – 2022. – Т. 7. – No. 4. (in Russ).
8. Kurbaniyazov Z. B., Sherbekov U. A., Mardonov B. A. Rationale for simultaneous operations for abdominal hernias based on the results of a study of “stress” hormones // *Re-health journal*. – 2021. – No. 2 (10). – pp. 247-255. (in Russ).
9. Kurbaniyazov Z. B., Sherbekov U. A., Mardonov B. A. Perioperative dynamics of “stress” hormones during simultaneous operations in patients with abdominal hernias // *Sciences of Europe*. – 2021. – No. 70-2. – P. 26-33. (in Russ).
10. Makhmudov S. B., Babazhanov A. S., Abdurakhmanov D. Sh. Criteria for choosing plastic surgery in patients with postoperative ventral hernias and abdominoptosis // *Achievements of Science and Education*. – 2022. – No. 5 (85). – P. 40-45. (in Russ).
11. Makhmudov S. B., Babazhanov A. S., Abdurakhmanov D. Sh. Features of hernia and abdominoplasty in patients with postoperative ventral hernia and abdominoptosis // *Achievements of*

- Science and Education. – 2022. – No. 5 (85). – P. 46-53. (in Russ).
12. Yuldashov P. A. et al. Clinical effectiveness of endovideosurgical hernioplasty for ventral hernias // *Journal of Biomedicine and Practice*. – 2022. – Т. 7. – No. 3.13. Intraperitoneal polypropylene mesh repair of incisional hernia is not associated with enterocutaneous fistula / W.W. Vrijland, J. Jeekel, E.W. Steyerberg [et al.] // *Br. J. Surg.* - 2010. - Vol. 87, N. 3.-P. 348-352. (in Eng).
14. Kingsnorth, A.N. The benefits of a hernia service in a public hospital [Text] / A.N. Kingsnorth, C. Porter, D.H. Bennett // *Hernia*.- 2020. - N4. -P. 1-5. (in Eng).
15. Krön, I.L. The measurement of intra-abdominal pressure as a criterion for abdominal re-exploration [Text] / I.L. Krön, P.K. Harman, S.P. Nolan // *Ann. Surg.*- 2004,- Vol.199.- P.28-30. (in Eng).
16. Long term outcomes of the modified rives-stoppa repair in 254 complex incisional hernias [Text] / T.H. Pham, C.W. Iqbal, A. Joseph [et al.] // *The society for surgery of the alimentary tract: 47th annual meeting, May 20-24, 2006.- losangeles, 2006.-P.320.* (in Eng).
17. Ohman, U. Studies on small intestinal obstruction. I. Intraluminal pressure in experimental low small bowel obstruction in the cat [Text] / U. Ohman // *Acta Chir. Scand.*- 2005.- Vol.141, N 5.- P. 413-416. (in Eng).
19. Options and challenges for the future / M.L. Cheatham, R.R. Ivatury, M.L. Malbrain, M. Sugrue // *Abdominal Compartment Syndrome* / eds. R. Ivatury[et al.].- Georgetown: Landes Bioscience, 2016.- P.295-300. (in Eng).
20. Schein, M. Intra-abdominal hypertension and the abdominal compartment syndrome / M. Schein, R. Ivatury // *Br. J. Surg.*- 2008.- Vol.85, N8.- P. 1027-1028. (in Eng).
21. The abdominal compartment syndrome / J.M. Burch, E.E. Moore, F.A. Moore, R. Franciose // *Surg. Clin. North Am.*- 2006.-Vol.76.-P.833- 842. (in Eng).
22. Watson, R.A. Abdominal compartment syndrome / R.A. Watson, T.R. Howdieshell // *South Med. J.*- 2008.- Vol.91, N 4.- P.326-332. (in Eng).
23. Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. *Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024 vol 5 issue 1, pp.37-41*
24. Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Rakhimov Nodir Makhammatkulovich , ., & Murodov Shakhzod Tokhirjon Ugli. (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 6(02), 16–25.
25. Sh.Sh.Shakhanova, ., J.A. Abdurakhmonov, ., & N.M.Rakhimov, . (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 5(08), 77–81.

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Хурсанов Ёкубжон Эркин угли – ассистент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: yokubjon1994@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-8825-5507>

Махмудов Сайдинжон Ботиржон угли - PhD, Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: Saydinjon.Makhmudov@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-4982-5688>

Курбаниязов Зафар Бабажанович – DSc профессор, заведующий кафедрой хирургического болезни №1. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,

Узбекистан. E-mail: diyora.abduraxmanov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5725-6088>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хурсанов Ё.Э. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Махмудов С.Б. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Курбаниязов З.Б. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Information about the authors:

Khursanov Yokubjon Erkin ugli – assistant. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: yokubjon1994@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8825-5507>

Maxmudov Saydinjon Botirjon ugli - PhD, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: Saydinjon.Makhmudov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-4982-5688>

Kurbaniyazov Zafar Babajanovich – DSc профессор, Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: diyora.abduraxmanov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5725-6088>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Khursanov Y.E — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Maxmudov S.B — collection and analysis of literature sources, writing the text.

Kurbaniyazov Z.B- ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000